

Your Ref: 035777-0109
Our Ref: 10H80445CN

January 24, 2017
via Email only
Total Page: 1

Mr. Michael Kaminski
Foley & Lardner LLP
Washington Harbour
3000 K Street, NW, Suite 600
Washington, DC 20007-5109
USA

mkaminski@foley.com

Re: Chinese Patent No. ZL **200780101914.5**
Title: Quantum Tunneling Photodetector Array
Patentee: **MICHALEWICZ, Marek, T.**

Dear Mr. Kaminski,

We have enclosed an Official Notice (“Notice”) we received from the State Intellectual Property Office of China (SIPO) regarding the subject patent.

The Notice states that the SIPO did not receive the **10th** year annual fee associated with the subject patent. The patentee is now given an additional period of **six (6) months**, namely before **June 19, 2017**, to complete the payment of the outstanding annual fee and a surcharge. The surcharge will be, on a monthly basis, **5%** of the total annual fee for 10th year.

Our service fee for the payment of the annual fee and the surcharge is CNY1,170 (approximately USD 179). Please note that if the patentee fails to complete the above payment by **June 19, 2017**, the patent right will lapse on **December 18, 2016**.

Please acknowledge receipt of this letter.

Sincerely yours,

Jiachun Yuan (Ms.)
Docketing Department
Insight Intellectual Property Attorneys

Enclosure: Official Notice

10H80445CN

100098

XQ32747365111

北京市海淀区知春路甲 48 号盈都大厦 A 座 19A 北京英赛嘉华知识产权代理有限公司
余朦(010-58732666) 王艳春(010-58732666)

发文日:

2017年01月23日

354

申请号或专利号: 200780101914.5

发文序号: 2017011900275040

申请人或专利权人: 马莱克·T·麦克尔维兹

发明创造名称: 量子隧道光电检测器阵列

缴费通知书

根据专利法实施细则第 98 条的规定,专利权人未按时缴纳授予专利权当年以后的年费或者缴纳的数额不足的,专利权人自应当缴纳年费期满之日起 6 个月内补缴,同时缴纳滞纳金;滞纳金的金额按照每超过规定的缴费时间 1 个月,加收当年全额年费的 5% 计算;期满未缴纳的,专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

上述专利的年费缴纳期限已满,专利权人最迟应于 2017 年 06 月 19 日之前补缴第 10 年度的年费 4000.0 元和滞纳金。在规定的期限内应当缴纳的年费和滞纳金如下:

缴费时间	第 10 年年费金额(元) 应当缴纳的滞纳金金额总计		
2017 年 01 月 19 日到 2017 年 02 月 20 日	4000.0	200.0	4200.0
2017 年 02 月 21 日到 2017 年 03 月 20 日	4000.0	400.0	4400.0
2017 年 03 月 21 日到 2017 年 04 月 18 日	4000.0	600.0	4600.0
2017 年 04 月 19 日到 2017 年 05 月 18 日	4000.0	800.0	4800.0
2017 年 05 月 19 日到 2017 年 06 月 19 日	4000.0	1000.0	5000.0

提示:

专利费用可以通过网上缴费、邮局或银行汇款缴纳,也可以到国家知识产权局面缴。

网上缴费: 电子申请注册用户可登陆 <http://www.cponline.gov.cn>, 并按照相关要求使用网上缴费系统缴纳。

邮局汇款: 收款人姓名: 国家知识产权局专利局收费处, 商户客户号: 110000860。

银行汇款: 开户银行: 中信银行北京知春路支行; 户名: 中华人民共和国国家知识产权局专利局; 账号: 7111710182600166032。

汇款时应当准确写明申请号、费用名称(或简称)及分项金额。未写明申请号和费用名称(或简称)的视为未办理缴费手续。了解更多详细信息及要求, 请登陆 <http://www.sipo.gov.cn> 查询。

审查员: 邓玉洁

审查部门: 专利局初审及流程管理部

联系电话: 62356655

200701 纸件申请, 回函请寄: 100088 北京市海淀区衙门桥西土城路 6 号 国家知识产权局专利局流程管理部
2010.4 电子申请, 应当通过电子专利申请系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外, 以纸件等其他形式提交的文件视为未提交。